

QURILISH MATERIALLARIDAN IJODIY QURISH-YASASH. (O`RTA GURUH)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564733>

Karimova Dilbar Tashpulatovna

Toshkent pedagogika kolleji bosh o`qituvchisi

Annotatsiya: *Qurish-yasash-maktabgacha yodhdagi bola faoliyatining mahsuldor turlaridan bo`lib, u namunaga qarab, qo`yilgan shartlarga yoki bolaning shaxsiy fikriga ko`ra konstruksiya yaratishni ko`zda tutadi. Qurish-yasash jarayonida imoratlar “qurish”, predmetlar, ularning qismlari va elementlarini o`zaro muayyan holatga keltirish, ularni o`zaro biriktirish usullarini muayyan mantiqqa asosan hisobga olishni ko`zda tutgan konstruktiv-texnik masalalar hal qilinadi. Konstruksiyalarni qurish-yasashda qiyinchilik paydo bo`lganda tarbiyachi bolaga istalgan narsaga erishish uchun turli o`lchamdagi va konstruksiyadagi bloklarni taklif qilgan holda maslahatchi sifatida harakat qilishi; tarbiyachining ko`rsatmasi asosida turli modellar yaratish; bolalarga ularning mustaqil ijodkorligi uchun xavf tug`dirmaydigan materiallar taklif qilish; ularni barcha xatti-harakatlarini nazorat qilib turish; konstruktordlardan o`yin mobaynida foydalanayotganlarida tarbiyachi ularni qarovsiz qoldirmaslik; “Qurish-yasash” materiallaridan turli yosh bolalardasensor va ijodkorlik qobiliyatlari rivojlanishi bayon etilgan;*

“Ilk Qadam” davlat o`quv dasturida asosiy rivojlantiruvchi markazlari bo`lib quyidagilar hisoblanadi:

1. Qurish-yasash, konstruksiyalashva matematikamarkazi
2. Sujetli-rollo`yinlarvadrammallshtirishmarkazi.
3. Tilvanutqmarkazi.
4. Ilm fan vatabiatmarkazi.
5. San`atmarkazi.

Shundan “Qurish-yasash, konstruktorlik va matematika” markazi bolalarga inshootlarni qurish, balandlik, og`irlik nima ekanligini bilishiga, shakllarni farqlashni boshlashga, hamfikrlikda harakatlarni bajarishga, ko`z-qo`l harakatlari koordinatsiyasini yaxshilashga hamda o`yin tugaganida esa maydonchani yig`ishtirib qo`yish ko`nikmalarini o`zlashtirishiga imkoniyat beradi. Qurilish bilan shug`ullanishi mobaynida bolalar matematik qobiliyatlarini rivojlantirishi, ijtimoiy ko`nikmalarni o`zlashtirishi, muammolarni hal qilish tajribasini egallab borishlari mumkin. Bu yerda ijodiy yondashib, bajarilayotgan ishga diqqatini jamlashga o`rganish mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan asosiy qurish-yasash turlari: qurilish materiallaridan qurish-yasash; konstruktor detallaridan qurish-yasash; qog'ozdan qurish-yasash; tabiiy materiallardan qurish-yasash ; komp'yuterda va amaliy qurish-yasash; yirik gabaritli modullardan qurish-yasash.

“Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika” markazida bolalar turli kattalikdagi va shakldagi konstruktor elementlaridan foydalangan holda birgalikda hamda alohida-alohida o'ynaydilar. Bu burchak tabiiy ravishda bolalarni o'ziga tortadi, chunki unda qaynoq hayot jo'sh uradi va u ijod hamda quvonchga to'la. Tarbiyachilar bolalarni qurilish elementlarini tadqiq etishga, konstruksiyalashga, matematik qobiliyatlarni o'stirishga va syujetli-rolli o'yinlarni avj oldirishga rag'batlantirishlari zarur.

Qurish-yasash –ko'p jixatdan, shu jumladan, nutq ijtimoiy ko'nikmalar, matematik va ilmiy tafakkur, motorika hamda ijtimoiy muhit tasavvur hosil qilish borasida bolalarni rivojlantirishning eng muhim omili.

Qurish-yasashning tabiatidagi, uning yordamida bolalari ijod qiladilar, o'zlarini quradigan nima murakkablashtirishlari, yangidan qaytayaratish yoki o'z xohishlarini bo'yicha hammanarsani o'zgartirishlari mumkin. Konstruktor yordamida qurishning to'g'ri yoki noto'g'ri usullari yoq. Bolalar materiallardan avval sodda,

keyinchalik esa anchamurakkabroq konstruksiyalari yaratish uchun foydalanadilar

“Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika” markazining **maqsadi**:

- sxemalar bo'yicha qurish-yasash malakalarini mustahkamlash, kuzatish, tahlil qilish, solishtirish va predmetlarni belgilari bo'yicha qiyoslash malakalarini rivojlantirish, erkin o'yin faoliyatida bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish;

- bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishdir.

O'rta guruh yoshidagi bolalarni qurish-yasash namunalarini tahlil etish, asosiy qismlarini farqlashga o'rgatish.

Birinchitashkiletilayotgan mashg'ulotlartakrorlashga bag'ishlanadi. O'rta guruh yoshidagi bolalarning qurish-yasash materiallarini farqlash va nomlarini bilishga oid layoqatlarini rivojlantirish ishlari davom ettiriladi, bolalarga qurish-yasash jarayonida ushbu materiallarning qurish-yasash xususiyatlari (shakli, kattaligi, pishiqligi)ni hisobga olib foydalanishni o'rgatiladi (g'ishtcha, uzun va qisqa plastina, g'olacha, prizma).

Qurish-yasash namunalarini tahlil etish, asosiy qismlarini farqlash, ularning katta-kichikligi va hajmiga moslab uyg'unlashtirishni bilish (past uy va uning devori, tomi).

Biror ob'ektning turli konstruksiyalarini amalga oshirishni o'rgatish, umumiy va turli jihatlarini ajratish, qiyoslash, qurilishning balandligi, uzunligi

va kengligini mustaqil o'lchash, bolalarga tarbiyachi tomonidan berilgan ko'rsatma (xuddi shunday uy qur, faqat kengroq bo'lsin) asosida qurish-yasash tamoyillariga rioya qilishga o'rgatiladi.

Qurilish materiallari qismlarining nomlari(kubik, g'ishtcha, prizma, plastina) va ularning konstruktiv xossalari; fazoviy tasavvurlar (keng-tor, past-baland, uzun-qisqa); kichik qismlarni kattaroq qismlarga almashtirish malakalari mustahkamlanadi. Bolalarni berilgan topshiriqni bajarishda vazifani o'zi hal qilishi (Huddi shunday faqat katta bo'lmagan uyni qurib-yasa) navbati bilan mazmun kengaytiriladi: mebel, darvoza, panjara, poyezd. O'lchov va ob'yektni bolalar o'zlari tanlashadi (uzun poyezd, keng darvoza).

Ish jarayonida tarbiyachi bolalarni faollashtirib boradi: birlariga qismlar nomlarini aytishga taklif etsa, qolganlaridan esa ular nima qurmoqliklarini hohlashlarini so'rashi mumkin.

"Uycha" mavzusidagi keyingi mashg'ulotlarda bolalar murakkablashib boruvchi 5ta asosiy konstruksiyalarni o'zlashtiradilar.

1. Har birmashg'ulot umumiy reja asosida olib boriladi.
2. Uyning namunasini kuzatish.
3. Avvalgi konstruksiyabilan jadval asosida taqqoslash.
4. Namuna asosida ishlash.
5. Tarbiyachi topshirig'iga ko'ra mustaqil namunani o'zgartirish.

Bolalarga ob'yektni to'liq qurish-yasashni tasavvur qila olish usullarini o'rgatish kerak. Tarbiyachi bolalar bilan namunani kuzatar ekan ob'yektni konturi atrofidan qo'li bilan yurgizib, uning qismlariga e'tiborni qaratadi. Qismlarni bir-biriga nisbatan fazoviy joylashuvini aniqlaydilar. Namuna qanday qismlardan tashkil topgan, ular o'zaro qanday joylashgan. Devorlari kublar va g'ishtchalardan, pol va shiftlari esa plastinalardan qurilgan...

Qurish-yasash namunalarini tahlil etish, asosiy qismlarini farqlash, ularning katta-kichikligi va hajmiga moslab uyg'unlashtirishni bilishi (past uy va uning devori, tomi).

Biror ob'yektning turli konstruksiyalarini amalga oshirishni o'rgatish, umumiy va turli jihatlarini ajratish, qiyoslash, qurilishning balandligi, uzunligi va kengligini mustaqil o'lchash, bolalarga tarbiyachi tomonidan berilgan ko'rsatma (xuddi shunday garaj qur, faqat kengroq bo'lsin) asosida qurish-yasash tamoyillariga rioya qilishga o'rgatish. Bolalarni o'yinchoq hajmiga muvofiq qurish-yasash ishlarini amalga oshirishga va ularni o'ynashga o'rgatiladi (ayiqcha uchun yotoq joyi).

Masalan: Bolalarni o'xshash ob'yektlarni mustaqil (ob'yektlarni umumiy va farqli tomonlarini) ajratishga va analiz qilishga o'rgatishda asosiy etapda ularni umumiy va farqli tomonlarini ajratib ko'rsatish; uzun, baland, oldinda, yonida so'zlarini nutqlarida to'g'ri ishlatishda o'rgatiladi. (Tayyorgarlik:

Bolalarga tanish va notanish konstruksiya asosida qurilgan ikkita uyni oldindan qurib, shirma orqasiga berkitib qo'yish) vaharbir bola uchunqurilishmateriallarito`plamiberiladi.

Mashg`ulotningborishidatarbiyachio`tganmashg`ulotlardanimaishbajargan liklariniso`raydivabolalarbalandva past uylarqurganliklarinieslashadi. (bolalargatanishbo`lgankonstruksiyako`rsatiladi)

vabukonstruksiyaningqismlarivanomlariniaytishnitaklifetadi.

So`ngbolalargayangiykonstruksiyasiko`rsatiladiva mana shuikkalauynitaqqoslashvaularnimasibilano`xshashvanimasibilanfarqqilishini aytibberishlariso`raladi. (Ikkalauyningdevorlari, to`siqlari, deraza, tomalaribirxildetallardanqurigan. Faqatdetallarboboshqachajoylashgan.

Birinchiuyningoldingivaorqadevorlariuzunroq, yon tomonlariqisqaroq-ya`nibuuyuzunroqshaklda. Ikkinchisidaesabarchadevorlaribirxiluzunlikda-ya`nibuuykvadratshaklda).

Bolalar xuddi shunday uy qurishga kirishadilar.Tarbiyachi bolalarni namunaga qarab ishlashga yo`naltiradi. Bolalargaqurilishishiketma-ketlikdao`rgatiladi. Nimadanboshlashkerak?

Albattaorqadevordan. Gi`shtchalarniqandayteramiz ?To`g`ri tor uzunchekkgaquriladi.Song yon

tomonvaoldingitomondevorlariniqurishgao`tamiz.

Bolalaruychaniqurishishlariniboshlaydilar,

tarbiyachiesaularninamunagako`raishlashlarigayo`naltiradi. Kim

topshiriqnito`g`ribajarganbo`lsaendiulargashuuydanko`rabalandroq,

qolganlargauzunroquyniqurishnitaklifetiladi.

Konstruksiyagao`zgartirishkiritishbolalarniamaliyizlanishfaoliyatigachorlaydi.

Mashg`ulot bajarilgan ishlar muxokamasi bilan yakunlanadi. Agar hatoliklar aniqlansa ular birgalikda bartaraf etiladi.

“Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika” rivojlanish markazi orqali bolalrda sensor qobiliyatlar va ijodkorlik rivojlanadi. Bola bir vazifani bajarish orqali ham qurish -yasash, ham matematika bilan shug`ullnish imkoniga ega bo`ladi.

Bolalar muloqotida ayirish, qo`shish, kattalikni bilish, taqqoslash kabi, matematik iboralarni ishlatadi va ilk matematik tasavvurlari kengayib boradi. O`zishlarini taxlil qilishni o`rganadilar.

FOYDALANILGANADABIYOTLAR:

1. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari” O`RMTV Toshkent-2020
2. “Ilk qadam” o`quv dasturi Toshkent 2018
- 3.“Дошкольное воспитание” журналы Москва №3 2001йил.

4.Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim atamalarining izohli lug'ati
“Bekinmachoq-plys”2011 yil

.
